

Una agenda de investigación mundial para la carretera del futuro

A global road research agenda for the highway of the future

José Francisco PAPI FERRANDO

Senior Partner & CEO, S3 Transportation LLP

Presidente. International Road Research Board (IR2B)

RESUMEN

El pasado mes de abril de 2013 echó a andar el "International Road Research Board", IR2B, una plataforma colaborativa a nivel mundial que aglutina a agentes de primer nivel involucrados en la investigación y la innovación del sector viario.

La misión del IR2B es promover las denominadas "Smart Roads", las *carreteras del futuro*, las cuales deberán jugar un rol central en un sistema de infraestructuras de transporte integrado, sostenible, eficiente e inteligente, respondiendo para ello a los principales retos que afronta el sector viario: la gestión eficaz del tráfico, la seguridad, la sostenibilidad y una financiación a largo plazo de su construcción, explotación y conservación.

Palabras clave: Transporte, Investigación y Desarrollo, I+D+i, Innovación, Reto tecnológico, Movilidad, Seguridad vial, Medio Ambiente, Sostenibilidad, Intermodalidad.

ABSTRACT

Last April 2013 the International Road Research Board (IR2B) started its activities as a new global collaborative platform for high-level stakeholders with a role in the research and innovation activities associated to road infrastructures.

IR2B's mission is to promote Smart Roads that play a pivotal role in a smart, green and integrated transportation system that successfully tackles the main challenges faced by the sector: efficiency, safety, security, congestion, pollution and a long-term financing.

Key words: Transport, Research and Development, R&D, Innovation, Technological challenge, Mobility, Safety, Environment, Sustainability, Intermodality.

¿PARA QUÉ UNA NUEVA ORGANIZACIÓN?

Tras más de un año de trabajo preparatorio, el pasado mes de abril de 2013 se puso en marcha el "International Road Research Board" (IR2B) (www.ir2b.org), una plataforma científico-tecnológica que ya ha comenzado a aglutinar a agentes implicados en la investigación y la innovación viarias de todo el mundo (ver Figura 1).

Podemos constatar que una plétora de organismos y asociaciones fomentan el rol de la carretera en la sociedad a nivel internacional, pero ninguna de esas organizaciones:

- actúa como una plataforma transversal que agrupe al mismo tiempo a empresas, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, universidades y administraciones públicas (Foto 1),
- cuenta con una especialización en las actividades científico-tecnológicas de la carretera, y
- ofrece una enfoque verdaderamente *mundial* en su labor, más allá de la promoción de intereses nacionales específicos.

Y es que ejercer esa labor sería complicado desde las organizaciones existentes, las cuales prestan servicios a sus miembros y lideran una interlocución institucional a nivel internacional, pero en ningún caso reúnen las tres condiciones arriba descritas, condiciones que garantizan la neutralidad, la representatividad del sector en su conjunto y el rigor técnico que queremos sean la *bandera* del nuevo IR2B.

Foto 1. IR2B, puesto en marcha en abril de 2013, actúa como plataforma transversal entre empresas, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, universidades y administraciones públicas.

Figura 1. Logo del ir²b ("International Road Research Board").

Los promotores de la nueva plataforma hemos participado activamente desde hace décadas en la dirección y gestión de algunas de las organizaciones internacionales más relevantes del sector de la carretera, pero también hemos constatado desde hace años que las organizaciones existentes no se ha ocupado de optimizar la capacidad tecnológica del sector viario a nivel mundial, ni de garantizar una transferencia de las nuevas tecnologías disponibles a gran escala.

La razón de ello radica precisamente en la falta de un intercambio fluido de información científico-tecnológica y de buenas prácticas entre los agentes privados y públicos a nivel internacional, muchos de los cuales son actores de primer nivel que *hacen la guerra por su cuenta* y no se benefician de la existencia de un foro internacional que promueva la cooperación entre *todos* los agentes implicados (Foto 2).

Además, la ausencia de una organización tal está dejando a la carretera por detrás de otros sectores del transporte, que ya cuentan desde hace años con organizaciones similares muy bien posicionadas, tanto en la transferencia de tecnología a mercados emergentes, como en la de obtención de retornos del mayor programa científico-tecnológico del mundo: el Programa Marco de Investigación de la Unión Europea, donde la carretera recibe una proporción de fondos muy inferior al resto de los modos de transporte.

En otros casos, también se puede constatar que organizaciones del sector de la carretera que sólo responden a intereses nacionales muy concretos están desempeñando de facto el rol de un organismo internacional neutral, lo que se concreta en la promoción de productos y estándares puramente nacionales por medio mundo.

LA MISIÓN DEL IR2B

A día de hoy se invierten miles de millones de euros en todo el mundo en el desarrollo de nuevos métodos, materiales y tecnologías aplicables a las infraestructuras viarias. La primera Asamblea General del IR2B, celebrada en Bruselas el pasado 24 de abril de 2013, subrayó la importancia de poner en común esos recursos a nivel transnacional y reconfirmó el rol del IR2B como un catalizador de conocimientos y habilidades que mejoren la sostenibilidad y la eficiencia de las carreteras a nivel mundial.

Con sede en Londres (Reino Unido) y una oficina de representación en Bruselas (Bélgica), la nueva organización propone el concepto de las "Smart Roads", las carreteras del futuro (ver Figura 2), que desempeñan un papel primordial en los nuevos sistemas integrados e inteligentes de transporte, respondiendo para ello a los principales retos que afronta el sector viario: la gestión eficaz del tráfico, la seguridad, la sostenibilidad y una financiación a largo plazo de su construcción, explotación y conservación (Foto 3),

Para responder a esos retos y para hacer que las "Smart Roads" se conviertan en realidad, la misión del IR2B es:

- Generar una visión estratégica de las actividades científico-tecnológicas de los líderes internacionales en innovación viaria;
- Definir prioridades de I+D+i, en cooperación con organismos nacionales e internacionales;
- Promover una mejora de los estándares técnicos de las carreteras a nivel mundial;
- Fomentar la difusión de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas; y
- Estimular la cooperación interempresarial, optimizando las inversiones en I+D+i realizadas y fomentando el montaje de proyectos de I+D+i.

Con ocasión de la segunda Asamblea General del Ir²B, celebrada el pasado

Foto 2. Desgraciadamente los agentes internacionales públicos y privados hacen la guerra por su cuenta. IR2B es un foro internacional que promoverá la cooperación entre todos ellos.

2 de julio de 2013, se aprobó la publicación de dos informes que ponen negro sobre blanco las líneas estratégicas del IR2B para los próximos años:

- "Smart Roads": La visión del IR2B ("Smart Roads: An IR2B Vision"), ver Figura 3.
- Agenda Estratégica de Investigación 2013-2025 ("IR2B Strategic Road Research Agenda 2013-2025"), ver Figura 4.

Los dos documentos están disponibles en la sección Publicaciones del sitio Web del IR2B, www.ir2b.org.

Figura 2. Visualizando las "Smarts Roads" (Página 9 de la publicación "Smart Roads")

El primero de ellos describe el concepto de "Smart Roads" y pone en valor los atributos positivos de las carreteras (tanto desde un punto de vista *de fondo* como desde el punto de vista de *percepción* por parte del usuario), proponiendo unas carreteras que se adaptan a las necesidades de la población y juegan un papel central en el contexto de un sistema inteligente de transporte.

Por su parte, la Agenda Estratégica pone sobre la mesa 116 prioridades de investigación con su correspondiente calendario de implantación, prioridades que se han estructurado en tres áreas de trabajo con un horizonte 2025:

- Construcción y Gestión de Carreteras Verde e Inteligente ("Smart & Green Road Construction and Operation"),
- Seguridad Vial ("Road Infrastructure Safety"), y
- Movilidad e Integración Modal ("Road Mobility & Modal Integration").

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE TRABAJO PARA CONSEGUIR QUE LA CARRETERA DEL FUTURO SE HAGA REALIDAD EN 2025?

Las autopistas de tercera generación, las nuevas composiciones de los firmes, los equipos electrónicos e informáticos instalados en las infraestructuras y en los vehículos, las señalizaciones innovadoras, los sistemas de inspección automática de infraestructuras...son algunos de los elementos primordiales que definirán la *carretera del futuro*.

Desde diferentes organizaciones internacionales (TRB, ERTRAC, FEHRL, etc.) se han elaborado diversas hojas de ruta para la consecución de la *carretera del futuro*, pero en el IR2B no nos consta ninguna hoja de ruta tan completa como la que propusieron los expertos de los Foros de Trabajo de la Plataforma Tecnológica Española de

Foto 3. Las "smart roads", las carreteras del futuro, desempeñan un rol central en un sistema integrado e inteligente de transporte, siendo el corazón de la propuesta de IR2B, que busca ser un catalizador de conocimientos y habilidades que aumenten la sostenibilidad y la eficiencia de las carreteras.

la Carretera (PTC) con la publicación de la *Agenda Estratégica de Investigación de la Carretera en España 2011-2025* en diciembre de 2010 (ver Figura 5). En el IR2B hemos bebido de ese esfuerzo, el cual ha sido

Figura 3. Las "Smarts Roads": el concepto central de la *carretera del futuro* (Portada de la publicación "Smarts Roads").

Figura 4. La Agenda Estratégica de Investigación del IR2B para el periodo 2013-2025 (Portada de la publicación "Strategic Road Research Agenda").

Figura 5. Visualizando la Agenda Estratégica de Investigación del IR2B (Página 19 de la publicación "Strategic Road Research Agenda").

nuestra principal fuente de inspiración de cara a la preparación de una Agenda de Investigación a escala mundial.

1. Construcción y Gestión de Carreteras Verde e Inteligente ("Smart & Green Road Construction and Operation")

El signo de los tiempos demanda que las carreteras del futuro se orienten a la eficiencia y el ahorro energético. La red de carreteras debe responder a una demanda creciente de movilidad, la cual debe satisfacerse con el menor consumo energético posible. En la actualidad no existe un *catálogo* fiable que permita, por ejemplo, conocer el consumo de energía y las emisiones de CO₂, una información que sería muy valiosa para que proyectistas, administración, constructores, explotadores y usuarios ideen soluciones, métodos u operaciones más sostenibles.

Es prioritario que el sector lidere una auditoría rigurosa de los consumos y las emisiones ligadas a la planificación, la construcción y la explotación de carreteras. Para ello será

necesario no sólo disponer de modelos y programas informáticos de análisis teórico, sino también llevar a cabo programas experimentales a escala real que aporten datos sobre la validez de los resultados predichos por los modelos teóricos (Foto 4).

Para cumplir con los objetivos de eficiencia energética planteados a nivel europeo, el sector carretero debe impulsar la integración de la carretera con las necesidades derivadas de la eventual introducción masiva de los vehículos híbridos y eléctricos, así como su reconfiguración para dar cabida a puntos de recarga, hidrogeneras, estaciones de biogás, etc. Al mismo tiempo, se deben explorar soluciones tecnológicas que minimicen el gasto de energía relacionado con las infraestructuras viarias.

Ante la necesidad de una mejor gestión de los recursos a nivel mundial, y más concretamente de los recursos energéticos, es necesario replantearse el diseño de la red viaria para conseguir que las carreteras no sólo cumplan con su misión principal de asegurar la movilidad de ciudadanos y empresas, sino también con otras misiones que hagan más rentable su explotación e incrementen todavía más su contribución al desarrollo económico.

En este sentido, la *carretera del futuro* demanda que se trabaje en las siguientes áreas temáticas:

- *Análisis del ciclo de vida (ACV)* de la carretera desde el punto de vista energético. Consumos y emisiones,
- Minimización de consumos energéticos de la carretera,
- Adaptación de la infraestructura viaria a las necesidades derivadas de nuevas tipologías de vehículos y de fuentes energéticas no convencionales,

Foto 4. El sector viario debe realizar una auditoría rigurosa de los consumos y las emisiones ligadas a la carretera; hay que desarrollar modelos de análisis teórico, y experiencias a escala real que verifiquen su validez.

- Integración de fuentes de energía novedosas en los usos de la carretera. Aprovechamiento de la carretera para la generación de energía, y
- Recuperación de energía de la carretera ("Energy Harvesting").

Del mismo modo, la ocupación del territorio por las grandes infraestructuras y los efectos que sobre el medio ambiente tienen la construcción y la explotación de los medios de transporte, sean éstos carreteras, ferrocarriles, aeropuertos o puertos, es una realidad que para todos los ciudadanos supone una gran inquietud, aunque a veces la sensibilidad medioambiental se llegue a ejercer de manera emocional y no fundamentada. Es necesario hacer compatible la demanda de la sociedad actual de disponer de mejores carreteras con las exigencias derivadas del respeto a los intereses medioambientales como una de las premisas irrenunciables del desarrollo sostenible.

Hasta hace poco la labor tecnológica del sector ha seguido un enfoque clásico centrado en evaluar el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, que consideraba a los elementos del medio como condicionantes, para valorar a continuación el coste de las medidas correctoras necesarias (visión restrictiva). El sector carretero ha cambiado hoy de paradigma y marca como prioridad el estudio del valor añadido y del beneficio que la carretera puede aportar al medio ambiente.

Es prioritario que los esfuerzos del sector en materia medioambiental se sintetizen en *ecoetiquetas* fácilmente comprensibles para proyectistas, administración, constructores, explotadores y usuarios que presenten las alternativas más ecológicas para la construcción y la conservación de las infraestructuras. De esta forma se estimulará el uso de estas alternativas en las licitaciones y en las compras del sector viario a escala internacional (Foto 5).

En esta línea, el futuro tecnológico debe tomar en consideración las siguientes orientaciones:

- Reciclaje de residuos,
- Reutilización de materiales,
- Nuevas tendencias en el diseño de infraestructuras,
- Absorción de contaminantes de la atmósfera,
- Corredores ecológicos,

Foto 5. Los esfuerzos en materia medioambiental deben sintetizarse en *ecoetiquetas*, fácilmente comprensibles para todos los actores implicados, estimulando su empleo en licitaciones y compras internacionales.

- Ecoetiquetado de productos, y
- Ecoetiquetado de carreteras.

El sector de las infraestructuras viarias ha trabajado tradicionalmente en la mejora de los materiales utilizados en la construcción de carreteras, así como en el avance de las técnicas constructivas y los sistemas de control de calidad. A esta preocupación se une hoy la importancia creciente de la percepción de los usuarios al utilizar las carreteras, por ejemplo en términos de baja sonoridad, regularidad longitudinal o alta adherencia. Al mismo tiempo, la durabilidad y la reutilización y reciclado de materiales cobran cada vez más sentido en un contexto económico que demanda niveles mayores de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Es prioritario que el sector viario impulse soluciones susceptibles de ser implantadas en el medio plazo como el reciclado de pavimentos, el aprovechamiento de subproductos de la construcción y de otros desechos, la fabricación a menor temperatura o la reducción de emisiones. Los ligantes y conglomerantes tradicionalmente utilizados en los pavimentos son las emulsiones bituminosas y los cementos; para producirlos se consumen energías y combustibles con emisiones de CO₂ que impactan en el medio ambiente: se deben buscar nuevas alternativas de ligantes o conglomerantes que reduzcan esos impactos.

Los esfuerzos deben centrarse en investigar en soluciones vanguardistas que, tomando en consideración los objetivos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, hagan realidad a largo plazo la consecución de materiales

perpetuos o con mejoras de comportamiento en la construcción y explotación de carreteras (Foto 6).

En resumen, se deben impulsar:

- Nuevas tecnologías para materiales y técnicas constructivas más seguras, eficientes y sostenibles, y
- Materiales y técnicas constructivas para la carretera del futuro.

2. Seguridad Vial ("Road Infrastructure Safety")

La seguridad vial sigue siendo hoy un problema mayúsculo para la sociedad a escala mundial. Ante la necesidad de una inversión continua en la formación y en el control de los conductores, y tomando en consideración que los desarrollos tecnológicos en el sector de la automoción precisan de unos plazos de tiempo considerables para su incorporación masiva al parque de vehículos, las políticas y estrategias basadas en la infraestructura están tomando un protagonismo creciente. Estas actuaciones presentan la ventaja de una implantación rápida que permite obtener beneficios sociales de inmediato.

El sector viario debe impulsar el desarrollo tecnológico en seguridad vial teniendo en cuenta que la calidad y el estado de la carretera influyen de forma determinante en los accidentes, y que la señalización, los sistemas de contención, los pavimentos y la iluminación reducen la siniestralidad y la gravedad de los accidentes (Foto 7).

Nuevos marcos legislativos a escala nacional e internacional (como la Directiva Europea 2008/96/CE) han marcado directrices para la gestión de la seguridad vial infraestructural. Es prioritario trabajar para que la aplicación de esta normativa europea, que va a entrar en vigor en muy corto plazo, contribuya eficientemente a reducir los accidentes de la carretera. La preocupación por la seguridad vial

Foto 6. Hay que desarrollar soluciones vanguardistas que, siendo seguras, eficientes y sostenibles, hagan realidad conseguir materiales perpetuos o con mejoras de comportamiento.

debe ser permanente, comenzando con las primeras actividades de planificación y proyecto, y siguiendo en la conservación y la explotación. Para ello será imprescindible tener en cuenta la experiencia en otros países.

La actividad científica y tecnológica del sector debe orientarse a conocer cualitativa y cuantitativamente todos los factores que influyen en la accidentalidad de los usuarios de la carretera. Es prioritario comprender la representatividad de las distintas tipologías de accidentes de la carretera, con el objeto de poder definir las directrices y medidas a adoptar más eficaces.

Foto 7. Debe impulsarse el desarrollo tecnológico en seguridad vial, teniendo en cuenta que la señalización, los sistemas de contención, los pavimentos, y la iluminación, reducen la siniestralidad y la gravedad de los accidentes.

Foto 8. Los sistemas ITS, cuyo despliegue es claramente mejorable, han revolucionado la movilidad de personas y empresas dentro de un sistema de transporte más seguro, eficiente y de mejor comportamiento medioambiental.

El futuro tecnológico en este ámbito también nos exigirá esfuerzos importantes:

- Tecnologías, herramientas y metodologías de soporte al despliegue de estudios de impacto, auditorías e inspecciones periódicas de seguridad vial en las infraestructuras viarias,
- Actuaciones innovadoras de seguridad vial,
- Mejora del equipamiento vial,
- Accidentología y reconstrucción de accidentes, y
- Análisis estadísticos avanzados.

3. Movilidad e Integración Modal ("Road Mobility & Modal Integration")

Los *Sistemas Inteligentes de Transporte* ("Intelligent Transport Systems", ITS) han revolucionado la forma en la que se entiende la movilidad de personas y empresas dentro de un sistema de transporte más seguro, más eficiente y con un mejor comportamiento medioambiental. A pesar de los avances realizados, el grado de despliegue ("deployment") de las soluciones disponibles es manifiestamente mejorable si queremos que los sistemas ITS cumplan su función de suministrar al usuario información de calidad y a tiempo real (Foto 8).

Así, es prioritario trabajar de cara al perfeccionamiento de los productos existentes, yendo más allá de los meros estudios, los análisis y las estrategias. Para ello se debe superar el binomio *agentes-cámaras*, dando valor a la información existente con sistemas más avanzados. Un objetivo relevante es obtener tiempos de recorrido más detallados gracias a la combinación de datos existentes de origen diverso (espiras, sensores, *Bluetooth*, reconocimiento de matrículas, satélite). El desarrollo de Sistemas ITS prácticos y comprensibles para los usuarios contribuirá a reforzar el componente de "deployment" a los proyectos de I+D+i, debiendo insistirse en las actividades de "demonstration" y de "exploitation".

Es fundamental avanzar hacia una mayor optimización de la capacidad existente. La gestión de tráfico del

futuro debe implantar medidas de explotación dinámica de la carretera en función de las condiciones reinantes en cada momento, avanzándose así hacia una gestión más eficiente de la infraestructura disponible. Asimismo, los sistemas ITS deben contribuir a desarrollar tecnologías que faciliten la transferencia de mercancías y viajeros entre los distintos modos de transporte, los cuales pueden coordinarse más eficientemente para acortar tiempos de transporte y abaratar costes.

Las exigencias de sostenibilidad demandan que los sistemas ITS faciliten escenarios de movilidad más eficientes y adaptados a los nuevos desarrollos procedentes del mundo de la automoción. La labor científica y tecnológica del sector debe hacer realidad la integración de la información aportada por los vehículos y la existente en la infraestructura, para generar así servicios de alta calidad. Estos sistemas cooperativos deben funcionar dentro de un marco común y de una arquitectura integral en el que se definan claramente los roles de la infraestructura y el vehículo en cuanto a servicios cooperativos se refiere.

La investigación en sistemas ITS debe anticipar los escenarios de movilidad del futuro, preparando el terreno para opciones vanguardistas como la movilidad automática, la predicción de los comportamientos del conductor o, de un modo más realista, la tarificación dinámica del uso del vehículo a través de sistemas fiables y precisos de posicionamiento. La *eROAD* del futuro será una carretera

electrónica de colaboración 2.0, en la que el usuario dispondrá de un entorno de colaboración para la divulgación de información, mantenimiento y la gestión sostenible de la autopista.

En suma, el sector debe ofrecer respuestas a estos retos a través de líneas de investigación como:

- Mayor despliegue efectivo de los sistemas ITS al servicio de los conductores,
- Desarrollo de aplicaciones que consigan la sinergia de los datos suministrados por el equipamiento ITS ya instalado en las infraestructuras viarias,
- Optimización del uso de las infraestructuras de carreteras existentes,
- Suministro al usuario de información de calidad y a tiempo real sobre alternativas de desplazamiento dentro de la red de carreteras, en el transporte público y en otros modos de transporte,
- Impulso de una movilidad más sostenible y comprometida con el medio ambiente,
- Creación de modelos de movilidad adaptados a las nuevas tipologías de vehículos,
- Fomento y despliegue de sistemas cooperativos de comunicación infraestructura (I) y vehículo (V) I2V, V2I, V2V, I2I para entornos urbanos e interurbanos,
- La carretera electrónica 2.0, y
- Sistemas de tarificación dinámica del uso de la infraestructura.

El problema al que debemos enfrentarnos ahora es el notable incremento del volumen de tráfico consecuencia del alto desarrollo económico. Hay una relación directa entre el nivel de renta de un país y la movilidad de sus ciudadanos y sus mercancías, habiéndose abandonado a día de hoy la investigación en alternativas poco realistas que buscaban romper la correlación entre esas dos variables. Al subir el nivel de renta inexorablemente aumenta el tráfico en carretera.

Foto 9. El ahorro que se obtendría al eliminar o reducir la congestión bastaría para financiar la ampliación de la capacidad de las carreteras o la construcción de nuevas vías alternativas.

Las carreteras, dentro de las limitaciones económicas obvias que siempre existen, han de estar y mantenerse vivas, y han de evolucionar adaptándose a la demanda del usuario y a las necesidades cambiantes de los nuevos hábitos de desplazamiento. Los tiempos perdidos por congestión del tráfico son un coste externo importante. Todos los estudios indican que el ahorro que se obtendría eliminando o reduciendo la congestión bastaría para financiar medidas de ampliación de la capacidad de las carreteras y autopistas actuales o la construcción de otras nuevas (Foto 9).

No podemos olvidar que las carreteras son parte integral (y necesaria) para el funcionamiento óptimo de nuestro sistema de transporte. Hay que orientar la investigación del sector a explicitar aquellas alternativas en las que la carretera es la *solución* más adecuada y sostenible para responder a las demandas sociales de movilidad.

Del mismo modo, nuestro sistema de transporte todavía puede optimizar su capacidad para responder a las demandas de movilidad que plantea la sociedad. La mejora en la coordinación entre los modos de transporte para acortar tiempos de transporte y abaratar costes, es fundamental para el desarrollo de un transporte más sostenible. Un desarrollo de la tecnología en este sentido conllevará una mejora en la productividad industrial y en la distribución de mercancías, con la consiguiente mejora de la competitividad.

Foto 10. Las actuales limitaciones presupuestarias deben conducir a impulsar la colaboración privada en la financiación de las carreteras, y tomar asimismo en consideración el peaje, en el que paga directamente el usuario en lugar del contribuyente.

El ciudadano de los países más desarrollados del mundo se han acostumbrado a una importante disponibilidad de recursos públicos para inversión en infraestructuras de transporte. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias existentes nos conducen a una situación en la que es necesaria una mayor colaboración privada. Así, el sector de la infraestructura viaria debe impulsar el desarrollo tecnológico en esta área tomando en consideración que la alternativa del peaje permite el pago directo por el usuario y no por el contribuyente. En este sentido, ha de estudiarse en detalle la viabilidad técnica y económica de la tarificación de los costes externos de la carretera (ver Foto 10).

El futuro tecnológico en este ámbito debe atender a las siguientes realidades:

- Mejora de la conectividad y de los servicios de la red de carreteras,
- Corredores *dedicados*,
- Fomento de la cooperación entre los modos de transporte ("*co-modality*"),
- Pago por uso de las infraestructuras viarias, y
- Transporte cooperativo.

UN AMBICIOSO PERO REALISTA PROGRAMA DE ACCIONES

Los expertos del IR2B ya han comenzado a trabajar; así, en los próximos meses verán la luz nuevas publicaciones, se iniciarán distintos programas de formación en

mercados emergentes y se pondrán en marcha una serie de etiquetados de calidad de las carreteras y de su equipamiento.

Queremos que la *carretera del futuro* esté de moda, y sabemos que así va a ser porque nuestro sector tiene mucho potencial todavía para aportar soluciones a nuestro sistema de transporte en términos de ahorro, eficiencia y optimización de recursos.

España es de uno de los líderes mundiales en construcción y explotación de carreteras, contando asimismo con empresas de primer nivel internacional en el sector de la movilidad inteligente, la seguridad vial y los materiales. La tecnología española de carreteras puede (y debe) participar en la puesta en marcha del nuevo organismo; de hecho, varias organizaciones españolas ya están involucradas en el grupo promotor que ha impulsado la creación del IR2B.

Los promotores del IR2B sabemos que estamos poniendo en marcha una estrategia de largo recorrido, pero al mismo tiempo sabemos que respondemos a una necesidad del sector a escala internacional. El reto estaba ahí desde hace años y lo hemos aceptado. Las puertas, cómo no, están abiertas a los líderes en innovación viaria que tengan presente que vivimos en una *aldea global* y que a día de hoy cualquier estrategia de negocio es ya, por la propia naturaleza de las cosas, *internacional*.

BIBLIOGRAFÍA

- I. Sitio Web del IR2B: <http://www.ir2b.org>
- II. Smart Roads: An IR2B Vision. International Road Research Board, IR2B. Julio de 2013. Sitio Web: <http://www.ir2b.org/publications#!publications/cm9>
- III. IR2B Strategic Road Research Agenda 2013-2025. International Road Research Board, IR2B. Julio de 2013. Sitio Web: <http://www.ir2b.org/publications#!publications/cm9>
- IV. Twitter del IR2B: @The_IR2B
- V. LinkedIn del IR2B: <http://www.linkedin.com/company/3248007?trk=tyah&trkInfo=tas%3AIR2B%2Cid%3A1-1-1>.